

**РИВОЖЛАНИБ БОРУВЧИ МИОПИЯНИ ЮКОРИ ДАРАЖАСИДАГИ
СКЛЕРОМАЛЯЦИЯДА ЛЮБЕРРИН ПРЕПАРАТИ ВА КОРТЕКСИН
ИНЪЕКЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИ**

Д.Л. Жалолиддинов

Андижон Давлат Тиббиёт Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351153>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада ривожланиб борувчи миопияни юкори даражасида склеромальяцияни ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари, уларни келиб чиқиши, этиологияси, патогенези, клиникаси, диагностикаси, асоратлари ва уларни бартараф этиши ҳамда даволаш усуллари кенг замонвий йўналишида тахлил қилинган.

Ключ сўзлар: миопия, стафилома, склеромальяция, конус, Фундус камера.

**ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЛЮБЕРРИНА И ИНЪЕКЦИИ
КОРТЕКСИНА ПРИ СКЛЕРОМАЛЯЦИЯ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ**

Аннотация. В данной обзорной статье рассматриваются современные взгляды на этиологические факторы, патогенез, клиника и осложнения склеромальяция при миопии высокой степени. Механизм действия и эффективность препарата люберрин и инъекций кортексина представлены в статье.

Ключевые слова: миопия, стафилома, конус, Фундус камера.

**THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG LUBERRIN AND CORTEXIN
INJECTION IN HIGH-GRADE SCLEROMALACIA MYOPIA**

Abstract. In this review modern views on the etiological factors of the pathogenesis of the complication and the influence of the climatogeographic conditions on the progression of myopia are considered. The mechanism of action and effectiveness of the drug luberrin and cortexin injections are presented in the article.

Key words: myopia, shaphiloma, cone, fundus chamber.

Миопия это нарушения рефракции в любом возрасте. Высокая миопия это (myopia alta) — **близорукость**, которой степень превышает более 6,0 диоптрий; Термин миопия происходит от греческого «myops» — щурящий глаза. Заболевание считается болезням 21 века. Склеромальяция при миопия высокой степени — самая распространенная болезнь глаз. С каждым годом все большее количество людей вынуждены прибегать носить очки, контактные линзы и лазерной коррекции зрения или лэнсэктомии. Заметно возросло количество близоруких в людей особенно высокогорьных районах. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 % 19-летних молодых людей. 60 лет назад у 10–20 % населения Китая была близорукость, на сегодняшний день уже у 90 % подростков и молодых взрослых наблюдается склеромальяция при миопия высокой степени. Рост заболеваемости склеромальяция при миопия высокой степени есть и в других странах. По некоторым оценкам к концу текущего десятилетия с склеромальяцией миопия высокой степеней будут страдать треть населения планеты. Наиболее распространенным в детском и подростковом, больных болеющим колитом, ревматизмом и. В настоящее время проблемы со зрением людей превышает до 43 %. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Практически каждый третий нашей огромной планеты страдает близорукостью. Близорукие люди видят предметы, находящиеся вблизи, а объекты, расположенные на расстоянии

видят нечетко. Предметы «расплываются».

Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности препарата люберрина и инъекции кортексина склеромальция при миопия высокой степени. По срокам появления миопической рефракции глаз различают близорукость врожденную и приобретенную. Причем процент последний в несколько раз выше первой. Выделяют 3 степени миопии по силе нарушения: слабую — до 3.0 дптр, среднюю — 6.0 дптр, высокую — свыше 6.0 дптр. Различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. Иногда миопия прогрессирует непрерывно, достигает высоких степеней (до 30.0–40.0 дптр.). Близорукость может прогрессировать медленными темпами и закончиться с завершением роста организма. Непрогрессирующая миопия хорошо корригируется, лечение не обязательно. Миопия, которая прогрессирует постоянно является причиной инвалидности. При миопии выше 6.0 дптр постоянное напряжение конвергенции, обусловленное близким расположением дальнейшей точки ясного зрения, является большой нагрузкой для внутренних прямых мышц, в результате чего возникает зрительное утомление — мышечная астенопия. Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и физиологическим изменениям. Происходят изменения глазного дна. Начальной стадии наблюдается миопический конус. Затем дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек может перейти на всю окружность диска зрительного нерва, формируется ложная задняя стафилома, она способна распространяться на желтое пятно, приводит к резкому снижению зрения.

При склеромальция миопия высокой степени в результате растяжения глаза в длину происходит истончение и уменьшение прочности оболочек глаза. Это приводит к помутнению стекловидного тела и образованию хориоретинальных очагов на глазном дне. Имеет значение образование грубого пигментного очага, которое снижает остроту зрения. Кроме того, при этом также растягиваются кровеносные сосуды, проходящие через эти оболочки и питающие их. В результате нарушения циркуляции крови ухудшается доставка кислорода и питательных веществ в ткани глаза, что может привести к различным периферическим дистрофиям сетчатки. Самой опасной формой склеромальция при миопия высокой степени оболочки глаза является отслойка сетчатки.

Симптомы отслойки сетчатки глаза - резкое и внезапное снижение зрения, появление искр и ощущение занавески перед глазами. Лечат отслойку сетчатки хирургическим путем с помощью лазера или криотерапией. Однако восстановить потерянное зрение редко удается, лечение в основном направлено на предотвращение полной потери зрения и прогрессирование заболевания. Кроме отслойки сетчатки и истончения сосудов, высокая близорукость опасна повышением внутриглазного давления, что часто приводит к повреждению зрительного нерва и развитию глаукомы.

Медикаментозные курсы направлены на предотвращение склеромальтации и отслойки при близорукости. Диагностика включает следующие действия: проведение визометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с помощью гониолинзы, проведение А-В сканирование глаза. Проводят ОКТ сетчатки глаза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на протяжении 2года находилось 145 больных (85 женщины и 60 мужчины) в возрасте 18-56 лет. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа - контрольная - 80 человек с различной этиологии дистрофии сетчатки миопии высокой степени, которые по различным причинам в течение 6 месяцев не получали никакой специфической терапии. Вторую группу составили 55 человек, которые в течение 10 дней получали курс стандартной консервативной поддерживающей терапии каждый 6 месяцев: п/б инъекции эмоксипина, трентала, в/м инъекции витаминов группы В, никотиновой кислоты, милдроната. После окончания курса лечения препарата люберрин и инъекции кортексина назначена препарат Слезовит по 1 таблетки 2 раза в день течение 1 месяца.

Результаты проведенного исследования. Среди исследуемых показателей функционального состояния органа зрения наибольшая динамика отмечена со стороны остроты и поля зрения. О динамике со стороны сетчатки судили на основании данных А-сканирование, рефрактомерии и визометрии. У больных 1-2 групп выявлено выпадение поля зрения на $32\pm 6\%$. У пациентов первой (контрольной) группы отмечено прогрессивное ухудшение показателей поля зрения (центральной и парацентральной скотомы) на протяжении всего периода исследования. У пациентов второй группы после проведения курса лечения выявлялось незначительное уменьшение дистрофических очагов и центральных скотом. В течение всего периода исследования у большинства пациентов отмечалась стабилизация рефракции и поля зрения, а у части больных отмечено уменьшение рефракции и повышения остроты зрения.

Выводы:

Сегодня во многих странах разрабатываются вопросы лечения склеромальгия при миопия высокой степени глаза. Ученые активно изучают генетические предрасположенности, функциональную анатомию и биологию органов зрения, климатогеографические факторы, обмениваются достижениями в области рефракционной офтальмологии. Все это делает перспективу успешного лечения склеромальгия при миопия высокой степени.

1. Применение препарат люберрина и инъекции кортексина при склеромальгии миопия высокой степени глаза в составе комплексной медикаментозной терапии в течение 3 месяцев приводит к стабилизации зрительных функций.

2. Применение препарат люберрина и инъекции кортексина склеромальгия при миопия высокой степени в течение 3 месяцев у пациентов с приводит к достоверному уменьшению рефракции, повышения остроты зрения, расширения поля зрения стабилизации зрительных функций.

3. Препарат люберрин и инъекции кортексин можно рекомендовать больным склеромальгия при миопии высокой степени, макулодистрофии, как эффективное средство, улучшающей зрительных функций больных.

REFERENCES

1. Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 2016
2. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
3. Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
4. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009